

UNIVERSITETIMIZDAGI MUZEY HAQIDA

Manzura Óteniyazova Azatbay qizi

talaba

Bekimbetova Miyrigúl

talaba

Qurbashov Miratdin

talaba

Jabbarbergenova Guldana

Talaba

Berdaq nomidagi Qoraqpoq Davlat Universiteti

Tel: +998 33 382 -17-11

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013775>

Annotasiya: Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetidagi “Qatag‘on qurbonlari” muzeyi haqida ma‘lumot va repressiyaning oqibatlari to‘g‘risida.

Annotation. Information about the “Victims of Repression” museum at the Karakalpak State University named after Berdak and about the consequences of repression.

Аннотация: Информация о музее «Жертвы репрессий» при Каракалпакском государственном университете имени Бердака и последствиях репрессий.

Kalit so‘zlar: “Kru.uz”, “Qatag‘on qurbonlari”, kitobxona, 1917-1940-yillar, birinchi repressiya, ikkinchi repressiya, uchinchi repressiya, to‘rtinchi repressiya, beshinchi repressiya.

Key words: “Kru.uz”, “Victims of Repression”, library, 1917-1940s, first repression, second repression, third repression, fourth repression, fifth repression.

Ключевые слова: «Kru.uz», «Жертвы репрессий», библиотека, 1917-1940-е годы, первая репрессия, вторая репрессия, третья репрессия, четвертая репрессия, пятая репрессия.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetida “Qatag‘on qurbonlari” muzeyi ochildi. Bu haqida bo‘lsa “Kruz.uz” sayti tanishtirmoqda.

Muzey universitet “kitobxonasi”da oshilgan bo‘lib, u yerda sovet hukumati davridagi repressiyaga bog‘liq manbalar va adabiyotlar saqlanmoqda.

Manbalarni qidirib topish hozirgi kunda ham davom etmoqda.

Shu yilning o‘zida universitetimiz anchagina qimmatbaho manbalar bilan boyidi. Jumladan:

- Muratbay Nizanovning Qaraqalpaqlar (1-kitobi) kitobi;
- Muratbay Nizanov Úlkemizdiń ájayıp adamları (1-2-kitoblar) 2022
- Boshqa yana ko‘plab qimmatbaho manbalar o‘rin olgan.

Repressiyaning o'ziga keladigan bo'lsak Qoraqolpoqstonning 1920-1940-yillar oralig'ida siyosiy va ijtimoiy tarixda repressiyaning bir necha to'liqini bo'lib o'tdi. Bu to'liqlar Qoraqalpoq xalqi tarixida qayg'uli izlar qoldirib, xalqning eng savodli, dovyurak parzantlarini nobit qildi.

Qoraqalpoqstonda repressiyaviy harakat sovet hukumatining o'rnatilishi bilan amalga oshirildi.

Chunki sovet hukumatining o'rnatilishi g'alaba xalqning talabi bo'yicha ishlanmagan edi. Shuning uchun ham Amudaryoning pastki qismida 1917-1922-yillari xil-xil g'alayonlar bo'lib o'tdi. Sovet hukumatiga qarshi maydonga chiqqan mahalliy aholi vakillari repressiyaga ushradi. Bu bo'lsa Qoraqalpoqstonda yurgizilgan ilk repressiya edi.

Ikkinchi repressiya 1928-1930-yillari bo'ldi. Bu davrda, 20-yillarning oqiri 30-yillarning boshida avvalgi SSSR davlatining iqtisodiy-ijtimoiy muhitda krizis avjiga chiqib bordi. 1928-yili partiya qatoridan 200 nafar kishi, sovet, mahalliy va kooperativ tashkilotlardan 1000 ga yaqin, yana «qosshi» birikmasidan 1730 dan ziyod odamlar shiqazildi.

Uchinchi repressiya bu xalqimizning ruhiy boyligini yo'q qilishga qaratilgan. Usha 1928-1930-yillari elimizda lotin alifbosiga o'tishga bog'liq bolshevikler barcha arab alifbosida yozilgan kitob va qo'lyozmalarni yo'q qilish siyosatini olib bordi. Ulama, iyshanlar qamoqqa olindi.

To'rtinchi repressiya 1932-1933-yillari bo'ldi. Bu "Paxta masalasiga" yaniy Qoraqalpoqstonda paxta ekishni kuchaytirishga bog'liq bo'lib o'tdi. Shu yillari dehqonlarni avvalgi dasturiy ekinlari bug'doy, makka

juxori, va boshqa ekinlarni ekishni to'qtatib, uning o'rniga mustaqil ravishda paxta ekishni majburiy mehnat turiga aylantirdi. Bunda ayniqsa respublikamizning shimoliy (arqa) tumanlardagi dehqonlar qarshilik ko'rsatdi. Shunga asosan paxta ekishga qarshilik ko'rsatdi deb ayiblanib Shimbay, Taxtakópir, Qaraózek, Xojeli, Qo'ńirat tumanlarining har biridan 300 dan ziyod dehqonlar qamoqqa olindi. 1933-yilning o'zida "Boy, iyshan elementlar" dep topilib 1246 nafar kishi kolxozdan shiqazildi..

Beshinchi repressiya 1934-1936-yillari g'alaba kolxozlashtirish siyosatiga bog'liq yurgizilgan. Bolsheviklik fa'ol majburiy kolxozga tortishi va dehqonlarga jo'nsiz qishloq xo'jaligi soliqlarni solishning natijasida Qoraqolpoqstandan minglab aholi boshqa yerlarga ko'shib ketishga majbur bo'ldi.

1934-yili kolxozlarni jat elementlardan tozalash kompaniyasining yurgizilishiga bog'liq 2 ming aholi kolxozlardan asossiz shiqazildi. 1935-yilning bahorgi ekish uchun tayyorgarlik vaqtida turli jazolar bilan 50 nafar kishi javobgarlikga tortildi..

Adabiyotlar:

1. Алланиязов Б. Аллаяр бас болды Қарақалпаққа. Н.1996.
2. Бабашев Ш. Қарақалпақстан Республикасы тарийхындағы сиясий қурбанлар Н. 2003
3. Бабашев Ш. Жазықсыз жазаланған қурбанлар. Н. 2007.
4. Бабашев Ш. Дөхмет дегиши. Н. 2009.
5. Байниязов Қ. Аллаяр Досназаров. Н. 1987, 1991.
6. Есбергенов Х. Ардақлы азамат. Н. 2009.

- 7.Елмуратов Ы., Гришанович А. Қарақалпақстанда хаўа транспортының пайда болыўы ҳәм раўажланыўы тарийхынан. Н. 1998.
- 8.Камалов С.К. Қарақалпақлардың халық болып қәлиплесиўи ҳәм оның мәмлекетлигиниң тарийхынан Н. 2001
- 9.Қарақалпақстанның жаңа тарийхы Н. 2003
- 10.Қощанов Б.А., Ҳакимниязов Қ.А. Қарақалпақстанда 1929-жылғы халық көтерилиси: тарийхы, тарийхнамасы, дереклери. Н. 2015.
- 11.Сарыбаев К. История орошения Каракалпакстана Н. 1995.

